

Курбанов Хабибулла, Базарова Угиллой
Самаркандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5911001>

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ДЛИНА ОЧЕРЕДИ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ $M|G|1|N$.

Аннотация. В работе найдено преобразование Лапласа для распределения нестационарной длины очереди приоритетной системы с ограниченной очередью. Из этого выражения выводится формула, определяющая распределение стационарной длины очереди.

Ключевые слова. Система обслуживания, нестационарная длина очереди, стационарная длина очереди, период занятости.

Рассматривается система массового обслуживания, где пуассоновый поток требований интенсивности λ обслуживается одним прибором. Число мест для ожидания равно N ($N \geq 1$), а это означает, что в системе одновременно может находиться не более $N + 1$ требований, включая обслуживаемое. Длительности времен обслуживания требований независимы, одинаково распределенные случайные величины с функций распределения

$B(x)$, $[B(+0) = 0]$. Будем предполагать, что существует плотность распределения $b(x) = B'(x)$ и $\mu^{-1} = \int_0^{\infty} x b(x) dx < \infty$.

Пусть в момент времени $t = 0$ начинается процесс обслуживания при наличии в системе j ($j > 0$) требований, одно из которых поступает на обслуживание.

В дальнейшем верхний индекс в скобке означает число требований, находящихся в системе в момент $t = 0$. Для простота в обозначениях не указывается число мест для ожидания N , за исключением тех случаев, где имеется необходимость на это.

Пусть $\xi^j(t)$ – число требований, находящихся в системе в момент времени t ($0 \leq t < \infty$), включая обслуживаемое;

$\zeta_1^{(j)}$ – начальный период занятости и α_1 – первый период свободного состояния системы. Если $j=1$, то имеем обычный период занятости.

Ясно, что случайный процесс развивается поочередно на периодах занятости и свободного состояния системы. Процесс, который рассматривается при $t \in (0, \zeta_1^{(j)})$ условно будем называть процессом на начальном периоде занятости.

Введем следующие обозначения:

$$\begin{aligned}
 P^{(j)}(k, t) &= P\left(\xi^{(j)}(t) = k, \zeta_1^{(j)} \geq t\right), \quad k = \overline{1, N+1}, \\
 g^{(j)}(t) &= \frac{d}{dt} P\left(\zeta_1^{(j)} < t\right), \\
 \bar{P}^{(j)}(k, s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} P^{(j)}(k, t) dt, \quad k = \overline{1, N+1}, \quad \text{Res} \geq 0, \\
 \widehat{\bar{P}}^{(j)}(v, s) &= \sum_{k=1}^{N+1} v^k \bar{P}^{(j)}(k, s), \\
 \bar{g}^{(j)}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} g^{(j)}(t) dt, \quad \text{Res} \geq 0 \\
 \bar{b}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} b(t) dt, \quad \text{Res} \geq 0
 \end{aligned}$$

В работе [2] доказано следующее соотношение:

$$\begin{aligned}
 \widehat{\bar{P}}^{(j)}(v, s) &= \frac{v^{j+1} - v \bar{g}^{(j)}(s) + \lambda(1-v)v^{N+1} \bar{D}^{(j)}(v, s)}{v - \bar{b}(s + \lambda - \lambda v)} \\
 &\cdot \frac{1 - \bar{b}(s + \lambda - \lambda v)}{s + \lambda - \lambda v}, \quad (1)
 \end{aligned}$$

где $\bar{D}^{(j)}(v, s) = \bar{P}^{(j)}(N+1, s)Q(v, s)$, $|Q(v, s)| < \infty$ при $\text{Res} \geq 0$ и $|v| \leq 1$.

Методом, предложенным Гейвером [3] и использованным в многих работах других авторов, характеристики процесса $\xi^j(t)$ выразим через характеристики процесса на периодах занятости с использованием методов теории восстановления.

Пусть

$$\Pi^{(j)}(k, t) = P\left(\xi^{(j)}(t) = k\right), \quad j > 0, \quad k = \overline{1, N+1}.$$

Положим

$$\begin{aligned}
 \bar{\Pi}^{(j)}(k, s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} \Pi^{(j)}(k, t) dt, \quad \text{Res} \geq 0, \\
 \widehat{\bar{\Pi}}^{(j)}(v, s) &= \sum_{k=0}^{N+1} v^k \bar{\Pi}^{(j)}(k, s), \quad |v| \leq 1.
 \end{aligned}$$

Теорема 1. При $\text{Res} \geq 0$ и $|v| \leq 1$ имеет место следующее соотношение:

$$\widehat{\bar{\Pi}}^{(j)}(v, s) = \frac{\bar{g}^{(j)}(s)}{s + \lambda - \lambda \bar{g}^{(1)}(s)} \cdot \left\{ 1 + \lambda \widehat{\bar{P}}^{(1)}(v, s) \right\} + \widehat{\bar{P}}^{(j)}(v, s), \quad (2).$$

Доказательство. Вероятности $\Pi^{(j)}(k, t)$, $k = \overline{1, N+1}$, $j = \overline{1, N}$, можно следующим образом связать с вероятностным распределением $P^{(j)}(k, t)$. Пусть сначала $k > 1$. Тогда имеем

$$\Pi^{(j)}(k, t) = P\left(\xi^{(j)}(t) = k\right) = P\left(\xi^{(j)}(t) = k, \zeta_1^{(j)} \geq t\right) +$$

$$+P(\xi^{(j)}(t) = k, \zeta_1^{(j)} < t). \quad (3)$$

Так как при $k \geq 1$

$$P(\xi^{(j)}(t) = k, \zeta_1^{(j)} < t) = P(\xi^{(j)}(t) = k, \zeta_1^{(j)} + \alpha_1 < t),$$

то соотношение (3) принимает следующий вид:

$$\Pi^{(j)}(k, t) = P^{(j)}(k, t) + P(\xi^{(j)}(t) = k, \zeta_1^{(j)} + \alpha_1 < t). \quad (4)$$

Пусть $\zeta_1^{(j)}, \zeta_2, \zeta_3, \dots$ и $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ – последовательности периодов занятости и периодов свободного состояния система, соответственно. Тогда, очевидно, что последовательность

$$\mathcal{E}_1 = \zeta_1^{(j)} + \alpha_1, \quad \mathcal{E}_n = \zeta_n^{(1)} + \alpha_n, \quad n \geq 2,$$

является процессом восстановления. Причем, поскольку входящий поток пуассоновый, $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots$ независимы в совокупности и

$$P(\mathcal{E}_2 < x) = P(\mathcal{E}_3 < x) = \dots, \quad x \geq 0$$

а при $j = 1$

$$P(\mathcal{E}_1 < x) = P(\mathcal{E}_2 < x) = \dots, \quad x \geq 0.$$

Так как $\mathcal{E}_1 = \zeta_1^{(j)} + \alpha_1$ является моментом восстановления, то имеем

$$\begin{aligned} P(\xi^{(j)}(t) = k, \zeta_1^{(j)} + \alpha_1 < t) &= \int_0^t P(\xi^{(j)}(t) = k, u \leq \zeta_1^{(j)} + \alpha_1 < u + du) = \\ &= \int_0^t P(\xi^{(j)}(t - u) = k) \cdot P(u \leq \zeta_1^{(j)} + \alpha_1 < u + du) = \\ &= \int_0^t \Pi^{(1)}(k, t - u) dP(\zeta_1^{(j)} + \alpha_1 < u). \end{aligned}$$

Таким образом, из (4) получим

$$\Pi^{(j)}(k, t) = P^{(j)}(k, t) + \int_0^t \Pi^{(1)}(k, t - u) dP(\zeta_1^{(j)} + \alpha_1 < u).$$

Отсюда, имея ввиду, что $P(\alpha_1 \geq x) = e^{-\lambda x}$, перехода к преобразованию Лапласа имеем

$$\bar{\Pi}^{(j)}(k, s) = \bar{P}^{(j)}(k, s) + \frac{\lambda}{\lambda + s} \bar{g}^{(j)}(s) \bar{\Pi}^{(1)}(k, s). \quad (5)$$

Теперь, пусть $k = 0$. Тогда имеем

$$\begin{aligned} P(\xi^{(j)}(t) = 0) &= P(\xi^{(j)}(t) = 0, \zeta_1^{(j)} + \alpha_1 \geq t) + P(\xi^{(j)}(t) = 0, \zeta_1^{(j)} + \alpha_1 < t) = \\ &= \int_0^t P(\alpha_1 > t - u) dP(\zeta_1^{(j)}(t) < u) + \int_0^t \Pi^{(1)}(0, t - u) dP(\zeta_1^{(j)} + \alpha_1 < u). \end{aligned}$$

Отсюда, перехода к преобразованию Лапласа, получим

$$\bar{\Pi}^{(j)}(0, s) = \bar{g}^{(j)}(s) \frac{1}{\lambda + s} + \bar{g}^{(j)}(s) \cdot \frac{\lambda \bar{\Pi}^{(1)}(0, s)}{\lambda + s}. \quad (6)$$

Далее, переходя к производящим функциям, из соотношений (5) и (6) имеем

$$\hat{\Pi}^{(j)}(v, s) = \hat{P}^{(j)}(v, s) + \frac{\bar{g}^{(j)}(s)}{\lambda + s} \cdot \left[1 + \lambda \hat{\Pi}^{(1)}(v, s) \right]. \quad (7)$$

Полагая $j = 1$, отсюда находим $\hat{\Pi}^{(1)}(v, s)$, согласно которому из (7) следует утверждение теоремы.

Теорема 2. При $Res \geq 0$, для всех $j = \overline{1, N}$ справедлива следующие формулы:

$$\bar{\Pi}^{(j)}(0, s) = \frac{\Delta_{N-j}}{(s + \lambda)\Delta_N - \lambda\Delta_{N-1}},$$

$$\bar{\Pi}^{(j)}(1, s) = (s + \lambda)\bar{\Pi}^{(j)}(0, s)f_1,$$

$$\bar{\Pi}^{(j)}(k, s) = \bar{\Pi}^{(j)}(0, s)\{(s + \lambda)f_k - \lambda f_{k-1}\}, \quad 2 \leq k \leq j,$$

$$\bar{\Pi}^{(j)}(k, s) = \bar{\Pi}^{(j)}(0, s)\{(s + \lambda)f_k - \lambda f_{k-1}\} - f_{k-j}, \quad j \leq k \leq N,$$

$$\bar{\Pi}^{(j)}(N + 1, s) = \frac{1 - s\bar{\Pi}^{(j)}(0, s)}{s} - \bar{\Pi}^{(j)}(0, s)\{(s + \lambda)\varphi_N - \lambda\varphi_{N-1}\} - \varphi_{N-j},$$

где $\varphi_n = \sum_{k=1}^n f_k$, $f_k = f_k(s)$ и $\Delta_k = \Delta_k(s)$ коэффициенты при v^k в разложении в ряд по степеням v функций

$$f(v, s) = \frac{v}{s + \lambda - \lambda v} \cdot \frac{1 - \bar{b}(s + \lambda - \lambda v)}{\bar{b}(s + \lambda - \lambda v) - v}, \quad (8)$$

$$= \frac{v\bar{b}(s) - \bar{b}(s + \lambda - \lambda v)}{(1 - v)(v - \bar{b}(s + \lambda - \lambda v))}, \quad (9)$$

соответственно.

Доказательство. Функцию $\hat{P}^{(j)}(v, s)$, приведенную в (1), используя (8), перепишем в виде

$$\sum_{k=1}^{N+1} v^k \bar{P}^{(j)}(k, s) = \left[\bar{g}^{(j)}(s) - v^j \right] f(v, s) + \lambda(1 - v)v^N \bar{D}^{(j)}(v, s) f(v, s) \quad (10)$$

Если функцию $(1 - v)v^N \bar{D}^{(j)}(v, s) f(v, s)$ разложим в ряд по степеням v , то в этом ряду участвуют только члены с v , степени которых больше N . По этому, чтобы определить вероятности $\bar{P}^{(j)}(k, s)$, $k = \overline{1, N}$, достаточно рассмотреть разложение в ряд функции $\left[\bar{g}_N^{(j)}(s) - v^j \right] f(v, s)$.

По условию равенства степенных рядов из (10) находим

$$\begin{aligned} \bar{P}^{(j)}(k, s) &= \bar{g}_N^{(j)}(s) f_k, \quad 1 \leq k \leq j, \\ \bar{P}^{(j)}(k, s) &= \bar{g}_N^{(j)}(s) f_k - f_{k-j}, \quad j < k \leq N, \end{aligned} \quad (11)$$

где $f_k = f_k(s)$ – функция, определенная в (8).

$\bar{P}^{(j)}(N+1, s)$ получается из очевидного равенства

$$\begin{aligned} \hat{\bar{P}}^{(j)}(1, s) &= \sum_{k=1}^{N+1} \bar{P}^{(j)}(k, s) \\ &= \frac{1 - \bar{g}^{(j)}(s)}{s} \end{aligned} \quad (12)$$

Далее, пользуясь утверждением теорема 1, определим функцию $\bar{\Pi}^{(j)}(k, s)$, $k = \overline{0, N+1}$:

$$\begin{aligned} \bar{\Pi}^{(j)}(0, s) &= \frac{\bar{g}^{(j)}(s)}{s + \lambda - \lambda \bar{g}^{(1)}(s)}, \\ \bar{\Pi}^{(j)}(k, s) &= \bar{P}^{(j)}(k, s) + \frac{\lambda \bar{g}^{(j)}(s)}{s + \lambda - \lambda \bar{g}^{(1)}(s)} \bar{P}^{(1)}(k, s), \quad k = \overline{1, N+1} \end{aligned} \quad (13)$$

В работе [4] найдена следующая формула:

$$\bar{g}^{(j)}(s) = \frac{\Delta_{N-j}}{\Delta_N}, \quad j > 0,$$

где $\Delta_k = \Delta_k(s)$ – функция, определенная в (9).

Учитывая это и соотношений (11), (12) из (13) получим утверждение теоремы 2.

Замечание. В работе [1] установлена существование предела

$$P(k) = \lim_{t \rightarrow \infty} P(\xi^{(j)}(t) = k), \quad k = \overline{0, N+1},$$

и приведены соотношения, определяющие $P(k)$. Из теорема 2, переходя к пределу при $s \rightarrow 0$, можно получить результат работа [1].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Висков О.В., Исмоилов А.И. Система массового обслуживания с ограниченной очередью, Исследования по математической статистике и смежные вопросы, Науч. труды. ТашГУ, вып. 402, 1972, 17-29.
2. Курбанов Х. Переходные явления для распределения периода занятости системы массового обслуживания $M|G|1|N$. "Предельные теоремы для случайных процессов и статистические выводы", Сб трудов. ИМ АН У₃ ССР, 1981, 108-122 .

3. Gaver D.F. Impeded Markov chain analysis of a waiting – Sine process in continuous time. *Ann.Math.stat.*, 30, 1959, 698-720.
4. Harris T.J. The remaining busy period of finite queue, *Oper. Res.*, 1971, 219-223 .